

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Л.А.Файзиханова, преподаватель Ургенчского государственного педагогического института

Рассматривая эту тему, прежде всего, следует отметить в какое время жил и творил Н.Г. Чернышевский (1828-1889) – великий русский мыслитель, философ, писатель, литературный критик, показавший себя как теоретик утопического социализма, принадлежавший к среде демократов российского общества, оказавший огромное влияние своим творчеством и примером своей личности на современников. Фигура Чернышевского во многом недооценена и трагически не востребована просвещенной эпохой того времени, особенно в своей стране, особенно в момент трансформации эпох на рубеже XIX – XX вв.

Живя в свою эпоху, Н.Г. Чернышевский находился в глубокой конфронтации к существующей организации управления обществом, властителям государства, обладая даром не только просветителя, но и в силу значительности личности, обладавшей широким кругозором, знаниями в различных областях философии, социального устройства общества, культуры, искусств, естественных наук, математики, будучи одаренным и гармонически развитым человеком, владевшим девятью мировыми языками (немецкий, английский, французский, итальянский, татарский, арабский и т.д.), он был в курсе самой передовой и современной мысли своей эпохи.

Его вклад в развитие просвещения Европы и русской общественно-политической, культурной мысли бесценен и современникам предстоит еще открыть его как актуального для нашего времени писателя, литературного критика, мыслителя, социолога-исследователя, философа, в круг интересов которого входило изучение общества, нравственности, взаимодействия различных культур, проблемы неблагополучного развития обществ, наций, культур, проблемы культурного и социального взаимодействия людей различных этносов, наций, социальных слоев, проблемы гуманного воспитания человека.

Творчество и личность Чернышевского оказало огромное влияние на творчество и социально-общественную деятельность теоретиков. Плеханов говорил о Чернышевском как о человеке эпохи Просвещения; о том, что Чернышевский для русской мысли то же самое, что Вольтер для просвещенной Европы и мира.

Подчеркивая важность творчества и личности Чернышевского Луначарский А.В., отвечавший за просветительские процессы говорил, что «Чернышевский – одна из прекраснейших по своей законченности и широте человеческих фигур, которая когда-либо жила на свете Облик Чернышевского встает перед нами в таком изумительном благородстве, в такой законченности, что мы и сейчас можем личность Чернышевского ставить в образец нашей молодежи. В Чернышевском мы чтим отнюдь не великого мертвеца, а всё ещё живого соратника в общем для него и для нас деле»¹.

Оценивая педагогическое наследие великого русского демократа Н.Г.Чернышевского, педагоги подходят к нему как к педагогической системе, к цельной педагогической теории. Педагогические идеи Чернышевского находились в диалектической взаимосвязи с его политическими убеждениями. Чернышевский рассматривал возможность решения конкретных педагогических задач лишь в результате решения государственных задач, ибо тот, кто не имеет политической власти, не в состоянии спастись от угнетения, т.е. от нищеты, от невежества. Особенно обделены были в области просвещения национальные меньшинства России, поэтому Чернышевский отстаивал идею формирования национальной культуры и подготовки грамотных национальных кадров.

Н.Г.Чернышевский глубоко и последовательно проанализировал недостатки старой школы, которые, по его мнению, заключались в следующем:

1. Программы школ были программами духовных семинарий, поэтому делали школьное образование ограниченным, не способным подготовить грамотных людей.

2. Полное отсутствие научности преподавания. Учебные пособия написаны «допотопными учеными», в них нагроможден всякий «мелочный вздор», изложенные научные положения находятся на уровне 300-летней давности.

3. Учителя в школах отличались «чопорным тупоумием невежд», пригодных не более как для «толчения воды». Без сомнения среди современников Чернышевского было немало честных просвещенцев, любивших и самоотверженно служивших делу образования народа. Однако в целом педагогическая деятельность того времени была оказанной и выхолощенной, «занятем скучным и в сущности пустым», поэтому

¹ А. В. Луначарский «Статьи о Чернышевском». - М.: Художественная литература, 1958, с. 16.

профессию педагога «даровитые люди» не выбирали. Жесткие рамки крепостнических порядков, существовавших в школе, не давали возможности талантливым педагогам делать свое благородное дело.

4. Учебники не отвечали требованиям, они были забиты генеалогическими таблицами и мелочными подробностями, выпускались из поля зрения смысл фактов и связь событий. В учебники включался непосильный для детей научный материал, объем отдельных разделов не был продуманным и логически оправданным.

5. На самом низком уровне пребывало образование и воспитание девочек. Закрытые дворянские пансионы, народные начальные школы строили обучение, опираясь на теории о женщине как о существе неполноценном, существе низшего порядка. Женщину не считали способной к умственной деятельности, к активной общественной жизни – на этом и строилась программа женского образования.

6. Воспитание мальчиков, будучи авторитарным, не решало проблему формирования активности и самостоятельности, творчества и гражданственности: «Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувства гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиною он не становится, или, по крайней мере, не становится мужчиною благородного характера»².

Великая заслуга Н.Г.Чернышевского не только в том, что он зорким глазом демократа, ученого, педагога увидел и вскрыл наиболее существенные недостатки старой школы, но прежде всего в том, что он наметил конкретные пути коренного улучшения дела народного образования. Эти идеи сегодня активно использует и творчески развивает современная педагогика.

² Чернышевский Н.Г. Избр. пед. произв. - М.: изд-во Акад. Пед. наук РСФСР, 1953, с. 445.